

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que, en lo pertinente, rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió parcialmente la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, por infracción a la integridad psíquica y a la honra, y condenó al pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que las materias de derecho propuestas para ser unificadas consisten en determinar:

1. *“la aplicación de la caducidad establecida en los artículos 486 y 489 del Código del Trabajo, cuando se denunciaron hechos que se verificaron sólo durante la relación laboral vigente y;*
2. *la infracción de la garantía del debido proceso cuando el tribunal no acceda a recibir prueba de testigos que no comparecieron a primera audiencia de juicio argumento poder de dirección y tiempo disponible del tribunal”.*

Cuarto: Que, con relación a la primera materia, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio fundado en la causal de nulidad dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, dado que el recurso incurre en un vicio de formalidad al intentar alterar los hechos asentados por la sentenciadora a través de la causal de infracción de ley. El recurrente cuestiona que los hechos "*no se refieren al despido mismo*", lo cual es una discrepancia con la calificación jurídica y la valoración de los indicios, materia propia de la causal del artículo 478 letra b) o c), y no del 477, puesto que, si el tribunal estableció como hecho que existió una "*secuencia fáctica*" vinculada al despido, el tribunal de nulidad debe aceptar ese hecho como inamovible bajo la causal invocada.

De esta forma, no ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la primera materia de derecho propuesta por el demandado, por lo que el recurso intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal, sin que obste lo demás referido en la sentencia de nulidad, en la parte que señaló "*Sin perjuicio de lo razonado, este tribunal se pronunciará de todas maneras sobre la infracción de ley alegada.*", toda vez que se trata de argumentos *obiter dictum*, que resultan complementarios a la desestimación del recurso por los aspectos referidos, sin que ellos perjudiquen la razón principal de rechazo.

Quinto: Que, con relación al segundo tema de derecho cuya línea jurisprudencial se procura unificar, esto es, la procedencia de la exclusión de la prueba testimonial, cuando no asisten los ofrecidos a la audiencia de juicio, no constituye un asunto jurídico habilitante de este arbitrio, por cuanto no dice relación con la discusión de fondo entre las partes, sino la forma cómo se argumentó, en lo pertinente, para rechazar el recurso; razón que también permite desestimarlo en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°19.810-26.-

CKXKCENFKZX

Proveído por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

